

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 284 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
Azimova Nodira Xikmatovna	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
Azizova Dilnoz Yo'ldashevna	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
Hasanova Bahora Isa qizi	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
Jahonova Nargiza Yunus qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
Jamolova Nodirabegim Jobir qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
Nosirova Dilfuza	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
Otamurodova Mahfirat Husan qizi	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
Qodirova Fotima Rashidovna	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
Shokirova Madinabonu Shomurod qizi	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
Sulaymonova Nigora Olimjon qizi	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
Зияев Амаль Толибович	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
Мамасодиқова Махзуна Жалол кизи	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
Холмуродова Дилдора Хусниддиновна	
Развитие русского языка в современном мире	80
Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
Komilova Lola Nasilloevna	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
Djavlanova Nodira Xamza qizi	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinova</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayeva</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyeva</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinova</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoixon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abdvosiq qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedogogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe.....	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINI AKADEMIK MOBILLIK ASOSIDA O'QITISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI VA ULARNING YECHIMLARI

UDK: 37.378.095

Ruziyeva Shoxida Fatilloevna

Buxoro davlat universiteti Pedagogika fakulteti
2-bosqich tayanch doktoranti

ORCID: 0009-0001-0025-994X

Annotatsiya: Maqolada oliy ta'lim muassasalarida akademik mobillik va uning bugungi kundagi ahamiyati haqida fikr bildiriladi. Akademik mobillikni o'rgangan olimlarning ishlari tahlil qilinib, o'rganiladi. Akademik mobillikni amalga oshirishda yuzaga keladigan mavjud kamchiliklar va ularni bartaraf etish yo'llari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, akademik mobillik oldida turgan muammolar va ularning yechimlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, akademik mobillik, Bolonya deklaratsiyasi, ta'lim tizimi, migratsiya, globallashuv, ilmiy tadqiqot, metodologiya, tahlil, rivojlanish.

Abstract: The article discusses academic mobility in higher education institutions and its relevance today. The works of scholars who have studied academic mobility are analyzed and examined. The existing shortcomings in the implementation of academic mobility and the ways to overcome them are studied. The problems facing academic mobility and their possible solutions are analyzed.

Key words: higher education, academic mobility, Bologna Declaration, education system, migration, globalization, scientific research, methodology, analysis, development.

Аннотация: В статье рассматривается академическая мобильность в высших учебных заведениях и её значение на сегодняшний день. Анализируются и изучаются работы учёных, исследовавших академическую мобильность. Изучаются существующие недостатки в реализации академической мобильности и пути их преодоления. Анализируются проблемы академической мобильности и пути их решения.

Ключевые слова: высшее образование, академическая мобильность, Болонская декларация, система образования, миграция, глобализация, научные исследования, методология, анализ, развитие.

KIRISH

Mamlakatimizda oliy ta'limning xorijiy ta'lim muassasalari bilan integratsiyalashuvi tezkorlik bilan yechim topishni talab qiluvchi qator muammolarni ochib bermoqda. O'zbekistonda akademik mobillik bugungi kunda ichki ta'lim siyosatida asosiy masala bo'lib, ta'lim sohalarida tizimli o'zgarishlar uchun rag'batlantiruvchi katalizator bo'lib xizmat qilmoqda. Mobillikni rag'batlantirish kasbiy o'sish uchun imkoniyatlar yaratadi, xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yadi, oliy ta'lim va ilmiy tadqiqotlar sifatini oshiradi. Mobillik nafaqat ta'lim va tadqiqot maqsadlariga erishish uchun jismoniy shaxslarning harakatini, balki korxonalar o'rtasidagi, shuningdek, biznes, ta'lim, kasbiy tayyorgarlik va fan o'rtasidagi o'zaro ta'sirni ham o'z ichiga oladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarorida akademik mobillik oliy ta'limni rivojlantirishda muhim tarkibiy qism sifatida ko'rsatiladi. Xususan, ta'lim tizimining samaradorligiga erishish uchun bir qator vazifalar ham belgilangan bo'lib, ular quyidagilar: (1-rasm)

1-rasm: Ta'lim tizimining asosiy vazifalari

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jahon miqyosidagi tadqiqotlardan ma'lumki, ta'lim jarayonining barcha bosqichlarida shaxsni har tomonlama rivojlantirish va voyaga yetkazish, unda ijodkorlik, komillik va malakali mutaxassisga xos sifatlarni shakllantirish, ijtimoiylashtirish hamda mustaqil, tanqidiy va kreativ fikrlash qobiliyatlarini tarbiyalashga yo'naltirilishi muhim o'rin tutadi. Shu sababli ham, bir qator olimlar ta'lim jarayonini rivojlantirish borasida ish olib borishgan.

S.N. Ryagin akademik harakatchanlikning asosiy turlarini aniqladi. Bularning oliy ta'limga ta'sirini izohladi ^[3].

V.I. Bogoslovskiyning fikricha, bugungi kunda mobillikning asosiy vazifalari – talabaga tanlangan ta'lim yo'nalishi bo'yicha ko'p qirrali xorij ta'limini olish imkoniyatini berish, yetakchi ilmiy maktablar an'anaviy tarzda shakllangan, tan olingan ta'lim va fan markazlariga kirish imkoniyatini ta'minlash, talabani xorij madaniyatining barcha sohalari bo'yicha bilimni kengaytirishga yordam berishdan iborat ^[4]. V.A. Galichinning fikricha, mobillik boshqa muammolarni hal qilish uchun ham muhimdir. Bu shaxsni rivojlantirish, bilim darajasini oshirish va odamlarni ish bilan ta'minlash imkoniyatlarini yaratish uchun zarur. Bu yangi bilimlarni to'plash, turli o'qituvchilardan o'rganish va yangi vaziyatlarda o'zingizni, takliflaringizni va malakalaringizni sinab ko'rish imkoniyatini beradi. Mobillik til o'rganishga yordam beradi ^[9]. T.A. Fugelovning fikricha, ta'lim muassasasida shakllangan har bir muhit ham kasbiy mobillik talabani shakllantirish uchun sharoit yaratmaydi. Demak, ta'lim muassasasida yoshlarni ijtimoiy munosabatlarga kirishish, hayot va kasbga tayyorlash uchun shart-sharoitlarni yaratish zarurligi to'g'risida savol tug'iladi.

Bundan tashqari, U. Teichler, K. Tremblay, B. Bilecen, C. Van Mol singari olimlar "akademik mobillik va migrasiyaning farqini tushuntirib, 'chet ellik' tushunchasidan ko'ra, 'tajribani o'rganib qaytgan' tushunchasi nisbatan keng va muhim ahamiyat kasb etishi kerakligini" aytishadi. S. Cohen, H. Jöns kabi olimlar "akademik mobillikning gender xususiyatlarini", Q. Chen, Zhang, F. Larbi, M. Ashraf singari olimlar esa "akademik mobillikning dunyo bo'ylab tarqalishini" o'rganishgan. Yana bir qator olimlar ta'lim jarayonida akademik mobillikning o'rnini va ahamiyatini ochib berib, akademik mobillikni amalga oshirishda yuzaga kelgan muammolarni sanab o'tishgan. Lekin bu muammolarning yechimi to'g'risida to'liq ma'lumot hali shakllanmagan. Ushbu maqola esa aynan o'sha muammolar va ularning yechimini ko'rsatishni maqsad qiladi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Mamlakatimizda so'nggi yillarda olib borilayotgan islohotlar natijasi, shuningdek, 2030-yilgacha belgilangan xalqaro ta'lim konsepsiyasida belgilangan "Butun hayot davomida sifatli ta'lim olishga imkoniyat yaratish" tamoyili asosida oliy ta'limda yoshlarning kreativlik sifatlarini rivojlantirish, an'anaviy yondashuvdan farqli yangi g'oyalarni yaratish, bir qolipda fikrlamaslik, o'ziga xoslik va tashabbuskorlik qobiliyatlarini shakllantirish talabi kun tartibiga chiqmoqda ^[2]. Mamlakatimizda ijtimoiy institut bo'lgan oliy ta'lim tizimi jamiyatning rivoji va farovonligi uchun zarur maskan hisoblanib, u nafaqat barqaror bo'lishi, balki tez o'zgarayotgan va kutilmagan globallashgan jamiyatda yuzaga keladigan muammolarni hal etish uchun doimiy ravishda rivojlanib borishi zarur. Shu sababli professor-o'qituvchilar, tadqiqotchilar va bo'lajak mutaxassislardan akademik mobillikni turli sohalarda amalga oshirish, shuningdek, ushbu jarayonning barcha bosqichlarida kreativ g'oyalar va innovatsiyalarni ilgari surish kutilmoqda. Mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida kadrlar tayyorlashning erishilgan darajasini xalqaro maydonda e'tirof etish, zamonaviy ta'lim sifatini yanada oshirish va bu yo'nalishda samarali tadqiqotlarni yangi bosqichga ko'tarish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasida Yangi O'zbekiston uchun eng katta investitsiya sifatida ta'limni qo'llab-quvvatlash, mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga munosib hissa qo'shuvchi, zamonaviy bilim va pedagogik texnologiyalarni qo'llay oladigan, yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash, yangi metodika asosida o'qitishni tashkil etish hamda ilg'or ta'lim

standartlari va metodikalarini joriy etish uchun alohida ilmiy institutlar va laboratoriyalar tashkil qilish orqali ta'lim sohasini yanada takomillashtirishga qaratilgan tizimli tadbirlar belgilab berilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy ta'limni yuqori bosqichlarga ko'tarish, jahon andozalari va talablariga mos ravishda isloh etish masalalarini yechishda akademik mobillik dasturlari alohida o'rin egallaydi. Aynan shu asnoda akademik mobillik bo'yicha ta'lim loyihalarini amalga oshirish lozimligi ta'kidlab o'tilgan.

Akademik mobillik – talaba yoki o'qituvchilarning mamlakatidagi yoki xorijdagi OTMlarda kelishuv asosida ma'lum muddat o'qish yoki dars berishini anglatadi ^[3].

Akademik mobillik – qabul qiluvchi muassasada o'quvchi-talabaning vaqtincha ta'lim olish davrida sinov birliklarini o'zlashtirishi va ularni jo'natuvchi muassasa tomonidan tan olinishidir ^[4].

Akademik mobillik – Boloniya deklaratsiyasining asosiy tamoyillaridan biri va xalqaro faoliyatning eng muhim yo'nalishlaridan biri sifatida ta'lim sifatini va ilmiy tadqiqotlar samaradorligini oshirish, boshqaruv tizimini takomillashtirish, tashqi va ichki integratsiya aloqalarini o'rnatishga yordam beradi.

Akademik mobillik – uzluksiz ta'lim sub'ektining yosh xususiyatlari va ehtiyojlariga qarab, individual ta'lim yo'nalishini qurish va amalga oshirish orqali ko'p qirrali ta'lim makonida harakat qilish qobiliyatidir ^[1]. Ma'lumki, xalqaro darajadagi ta'lim sohasi o'zgarishlari "Boloniya shartnomasi" asosida olib boriladi. Shu jihatdan olib qaralganda, akademik mobillik ham xalqaro Boloniya shartnomasiga muvofiq o'tkaziladi.

2-rasm: Akademik mobillikning shakllari

Akademik mobillik shakllari unda qatnashuvchilar yoki mobillikning ahamiyati bilan izohlanadi. Masalan, talaba mobilligida bir oliy ta'lim muassasasi talabasi boshqa oliy ta'lim muassasasiga o'qish uchun yuborilib, kreditlar tan olinishi va topshirilishi bilan tavsiflansa, o'qituvchi akademik mobilligida bu faoliyat boshqacha tartibda – ya'ni malaka oshirish yoki boshqa oliy ta'lim muassasasiga dars berish orqali amalga oshiriladi. Tadqiqot mobilligida esa tadqiqotchilar o'z faoliyatlarini boshqa ilmiy faoliyat bilan bog'lashadi, muvofiqlashtirishadi, kengaytirishadi.

3-rasm: Akademik mobillik tizimining ishlash prinsipi

Boloniya deklaratsiyasi ko'p bosqichli oliy ta'lim tizimi va kredit-modulli ta'lim tizimini yaratish, ta'lim sifatini ta'minlash, davlat tizimini modernizatsiya qilish va ichki ta'lim tizimini rivojlantirish asosida Yevropada yagona ta'lim makonini yaratishni tartibga soladi ^[5].

Shunday bo'lsa-da, bu jarayonni amalga oshirish bir qator muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu muammolar qanday va ularni hal etish yo'llari qanday bo'ladi? Singari savollar tug'ilishi tabiiy. Ularning har biriga yechimlar mavjud.

4-rasm: Akademik mobillikni amalga oshirishda yuzaga keladigan muammolar

Har qanday faoliyat o'zining samaradorligini ko'rsatishi uchun o'z oldiga bir qator muammolarni yechishni maqsad qilgani kabi, akademik mobillikni ham amalga oshirish davomida yuzaga keladigan muammolarning yechimlarini topish va aynan shu muammolarni yuzaga kelmasligi uchun akademik mobillikni amalga oshiruvchi oliy ta'lim muassasalari hamda bu muassasalarning mavjud faoliyat bilan shug'ullanuvchi mutasaddi xodimlari o'z oldilariga muammolarning yechimini topishni maqsad qilishadi. Pedagog olimlar tomonidan bu muammolarni yechishning bir qator yechimlari topilib, amaliyotga qo'llash chora-tadbirlari ishlab chiqilgan, bu faoliyat natijasi tadqiqotchilar ishi bilan solishtirilib, akademik mobillik yanada rivojlantiriladi.

5-rasm: Akademik mobillik tizimini takomillashtirish yechimlari

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida keltirilgan muammolar va ularning yechimlaridan shuni xulosa qilish mumkinki, ta'lim jarayonida akademik mobillikni amalga oshirishda yagona platforma va mobil guruhlar bilan birgalikda olib boriladigan tizimni joriy etish bugungi kunda juda muhimdir.

Normativ-huquqiy muammolarni bartaraf etish uchun huquqiy bazani shakllantirib, yagona tizim joriy qilinsa, moliyaviy ta'minotning yetishmovchiligi muammosini talabalarni rag'batlantirish yoki turli stipendiyalarni joriy etish orqali hal qilish mumkin. Til bilimi va akademik tayyorgarlikning past darajasiga yurtimizda tashkil etilgan bir qator til bilimini kuchaytiruvchi darslar yechim bo'la oladi. Axborot tanqisligi va koordinatsiya muammolarini hal etishda esa akademik mobillik faoliyati bilan shug'ullanuvchi maxsus guruhlar tuzish yoki volontyorlar jamoasi bilan hamkorlik tashkil etish mumkin. Ta'lim jarayonida Boloniya shartnomasiga a'zo davlatlarda fanlar va kreditlarning mos kelishi esa eng dolzarb masalalardan biridir. Bu muammo ham yagona o'quv reja yoki akademik mobillik asosida ta'lim jarayoni olib boriladigan muassasalarning diplomlari tan olinishi orqali hal bo'ladi. Shuning uchun, nafaqat ta'lim jarayoni, balki akademik mobillik ham o'zining dolzarbligini taqozo etayotgan har qanday jarayonga muammolar bilan emas, balki yechimlar bilan yondashish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2020-yil 31-dekabrdagi 824-son Qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-5193564#-5199507>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, 2022-yil 11-maydagi "2022 – 2026-yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi PF–134-son Qarori. <https://lex.uz/docs/-6008663>
3. Ahmedov, F. (2021). "Akademik mobillikning madaniy va iqtisodiy jihatlari." Xalqaro ta'lim forumi materiallari, 3(1), 123–128.
4. Abduqahhorov, N. (2022). "Talabalar o'rtasida akademik mobillikni rivojlantirish bo'yicha strategik yondashuvlar." Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, 2(3), 78–83.
5. Karimov, Sh.K. (2021). Akademik mobillikning psixologik aspektlari. Toshkent.
6. Karimov, Sh. (2019). "O'zbekiston ta'lim tizimida innovatsion loyihalar." Oliy ta'lim ilmiy ishlari to'plami, 4(2), 67–73.
7. Mirzayeva, G.X. (2022). Xalqaro ta'lim integratsiyasi va akademik mobillik. OTMLar jurnali.
8. Qodirov, A. (2020). "Chet ellik talabalarni o'qitishda zamonaviy yondashuvlar." Ta'lim va taraqqiyot jurnali, 2(1), 45–56.
9. Галичин В. А., Карпухина Е. А., Матвеев В. В., Сугакова А. П. Академическая мобильность в условиях интернационализации образования. М.: Университетская книга, 2009. 460 с.
10. Широбакина Е. А., Стеценко Н. В., Хованская Т. В., Коренева В. В. Деятельностный подход в формировании мобильности студентов вузов // Грани познания. 2017. № 1. С. 31–36.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.